
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 316.485

DOI 10.5281/zenodo.12531400

АНАЛИЗ МНЕНИЙ О РИСКЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ СРЕДИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. С.И. ГЕОРГИЕВСКОГО

ANALYSIS OF OPINIONS ABOUT THE RISK OF INTERNATIONAL AND INTERCONFESSIONAL CONFLICTS AMONG STUDENTS OF THE MEDICAL INSTITUTE NAMED AFTER S.I.GEORGIEVSKY. S.I. GEORGIEVSKY CRIMEAN FEDERAL

ГАФАРОВА ЭМИНЕ ЭРНЕСТОВНА,

*Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского».*

МОРОЗОВА МАРИЯ ЮРЬЕВНА,

*Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского».*

ТАНАГА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

*Ассистент,
Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского».*

ЮРЬЕВА АЛЛА ВИКТОРОВНА,

*Доцент,
Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского».*

GAFAROVA EMINE ERNESTOVNA,

*Order of the Red Banner of Labour Medical institute named after S.I. Georgievsky
Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky.*

MOROZOVA MARIA YURYEVNA,

*Order of the Red Banner of Labour Medical institute named after S.I. Georgievsky
Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky.*

TANAGA VALERIYA ALEXANDROVNA,

*Assistant,
Order of the Red Banner of Labour Medical institute named after S.I. Georgievsky
Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky.*

YURIEVA ALLA VIKTOROVNA,

Associate Professor,

*Order of the Red Banner of Labour Medical institute named after S.I. Georgievsky
Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky.*

В данной статье рассматривается проблема межнациональных и межконфессиональных конфликтов среди студентов. Приведены факторы, которые способствуют возникновению межнациональных конфликтов среди студентов. Проанализированы мнения и опыт русскоговорящих и международных студентов о возможных межнациональных и межконфессиональных конфликтах. Проведен опрос среди студентов ОТКЗ МИ имени С.И. Георгиевского. Установлено, что в Медицинском институте имени С.И. Георгиевского толерантность в отношении к иностранным студентам выше, чем в среде отечественных обучающихся.

This article examines the problem of interethnic and interfaith conflicts among students. The factors that contribute to the emergence of interethnic conflicts among students are given. The opinions and experience of Russian-speaking and international students on possible interethnic and interfaith conflicts are analyzed. A survey was conducted among students from the KZMI named after S.I. Georgievsky. It was found that tolerance towards foreign students at the S.I. Georgievsky Medical Institute is higher than among domestic students.

Ключевые слова: *межнациональные конфликты, межконфессиональные конфликты, межнациональные взаимодействия, студенческая среда, национальная общность.*

Key words: *interethnic conflicts, interfaith conflicts, interethnic interactions, student environment, national community.*

Межнациональный конфликт – одна из форм отношений между национальными общностями, характеризующаяся состоянием взаимных претензий, имеющая тенденцию к нарастанию противостояния вплоть до вооруженных столкновений, открытых войн [2, с. 26]. За каждым этническим, национальным конфликтом трагедия человеческих судеб, драма народов и, что не менее опасно, неизбежность перенесения в память приходящих поколений старых обид, оскорблений, несправедливостей, которые, если они не были сняты или не получили должной правовой оценки, не нашли соответствующего общественного порицания и наказания, могли подталкивать впоследствии на решение даже простых дел несправедливыми действиями [6, с. 65]. Большинство межэтнических конфликтов носит социокультурный характер и проявляется в различии: языке, религии, нормах, ценностях, обычаях, традициях, стереотипах, национальных символах, способах мышления и поведения и т.д. [5, с. 97]. Особый интерес для исследователей представляет изучение межнациональных и межконфессиональных взаимодействий. Следует помнить, что такой конфликт легче предупредить, чем гасить его потом, потому что, однажды вспыхнув, он имеет тенденцию к разрастанию, а если перейдет в длительную стадию, приняв затяжной характер, то его разрешение станет затруднительным [3, с. 136].

Всеобщее признание и уважение к различным культурам, религиям и нациям среди студентов являются ключевыми компонентами успешной профилактики конфликтов.

В настоящее время в России, как и во многих других странах, наблюдается тенденция к возрождению национального самосознания, национальной культуры, этнической самобытности больших и малых народов нашей многонациональной страны. Так называемый этнический парадокс современности, сопутствующий унификации духовной и материальной культуры, сопровождается как позитивными, так и негативными социально-психологическими явлениями [4, с. 41].

Существует несколько факторов, которые способствуют возникновению межнациональных конфликтов среди студентов. Первый из них – это отсутствие взаимопонимания и неправильное восприятие других культур. Каждая национальность имеет свои традиции, ценности и обычаи. Если студенты не уважают особенности других культур, это создает обстановку недоверия и агрессии. Второй фактор – это языковой барьер. Студенты из разных стран могут иметь разные языки и уровни владения английским языком. Это может привести к непониманию и конфликтам, особенно в ситуациях, где студенты вынуждены работать вместе над проектами или заданиями. Третий фактор – это социальное и экономическое неравенство. В университетской среде могут быть студенты из разных социальных слоев и экономических условий [1, с. 106]. Четвертый фактор – это отсутствие коммуникации и диалога. Если студенты не общаются и не находят способов разрешить возникающие разногласия, это может привести к накоплению недовольства и конфликтам.

Проблема межнациональных и межконфессиональных конфликтов остается актуальной в настоящее время. В Ордене Трудового Красного Знамени Медицинском институте имени С.И. Георгиевского (ОТКЗ МИ имени С.И. Георгиевского) обучаются студенты из более, чем 40 стран мира, исповедующие различные религии. Профилактика конфликтов среди студентов имеет наибольшее значение ввиду воспитания нового поколения, влияющего на судьбу всей страны.

Цель: изучить и проанализировать мнения и опыт русскоговорящих и международных студентов о возможных межнациональных и межконфессиональных конфликтах.

Для достижения поставленной цели были решены задачи: разработана анкета, включающая вопросы о межнациональных и межконфессиональных конфликтах, мнениях и убеждениях студентов в данной области; проведен анонимный опрос среди студентов ОТКЗ МИ имени С.И. Георгиевского; проанализированы и обработаны полученные данные, включая выявление основных тенденций, распределение мнений обучающихся.

Материалы и методы. Разработана анкета для студентов, включающая 11 вопросов. В опросе приняли участие 188 русских и 83 иностранных студентов. Среди них представители 9 национальностей. Исследование проводилось на базе кафедры пропедевтики педиатрии ОТКЗ МИ имени С.И. Георгиевского.

Результаты исследований. Среди русскоговорящих студентов, принявших участие в анкетировании, были: 131 (68%) – русские, 37 (20%) – крымские татары, 10 (7%) – украинцы, 7 (3,7%) не указали национальность, 3 (1,7%) – представители малых народов. Респонденты указали следующую принадлежность к религиозным конфессиям: 125 (66,5%) православные, 43 (23,7%) исповедовали ислам и 20 (10,3%) являлись атеистами. Среди иностранных студентов, обучающихся на английском языке, в опросе приняли участие представители: 80 (96,3%) студентов из Индии и 3 (3,6%) из Нигерии, среди которых 69 (80,3%) исповедовали индуизм, 11 (13,3%) ислам и 3 (3,7%) христианство. Согласно полученным данным среди студентов из России: 176 (93,6%) студентов обучались в одной группе с представителями других национальностей. Негативные эмоции в общении с представителями других национальностей испытывали 11 (5,8%) обучающихся, 5 (3,3%) обучающихся сталкивались с провокациями межнациональных конфликтов в своей группе, 19 (10,1%) подвергались притеснению по национальному или религиозному признакам. Проявляли интерес к другим национальностям и религиям 175 (93%) обучающихся, 5 (2,65%) не интересовались иной культурой. Большинство обучающихся, 138 (73,4%) респондентов, считали, что религия или национальность не влияют на взаимоотношения между студентами, большинство из них не сталкивались с провокаторами конфликтов и не были унижены другими студентами по религиозной или национальной принадлежности. Подавляющее большинство – 180 (95,7%) обучающихся нашего института, отметили атмосферу взаимопонимания между студентами разных национальностей.

Среди студентов международного факультета (англоговорящих обучающихся): 18 (21,7%) обучались в одной группе с представителями другой национальности, только 3 (3,6%) испытывали негативные эмоции при общении с представителями других национальностей. На вопрос о притеснении в по национальному или религиозному признакам 5 (6%) обучающихся ответили положительно. В тоже время, ни один из опрошенных студентов не сталкивался с провокациями межнациональных конфликтов в своей группе. Среди опрошенных англоговорящих обучающихся 80 (96,3%) хотели бы знать больше о традициях других национальностей и религий, 3 (3,6%) не интересовались иной культурой. Среди респондентов международного факультета, 70 (84,3%) считали, что религия или национальность не влияют на взаимоотношения между студентами. Ни один из респондентов не сталкивался с провокаторами конфликтов и не был принижён другими студентами по религиозному или национальному признаку. Большинство англоязычных студентов, 78 (94%) отметили взаимопонимание и дружеские отношения между студентами. Основная масса респондентов для профилактики возникновения конфликтов на национальной или религиозной почве предлагали проводить ознакомительные беседы, в разных форматах, о культуре различных национальностей и религиозных традициях.

При сравнительном анализе результатов опроса установлено, что в нашем вузе толерантность в отношении к иностранным студентам выше, чем в среде отечественных обучающихся. Так негативные эмоции в общении с представителями других национальностей иностранные обучающиеся испытывали в 1,6 раза реже, 3 (3,6%) и 11 (5,8%), соответственно. Они также в 1,7 раза реже подвергались притеснению по национальному или религиозному признакам, чем отечественные обучающиеся 5 (6%) и 19 (10,1%), соответственно. Особенно надо отметить, что никто из англоязычных студентов не сталкивался с провокациями межнациональных конфликтов в своей группе 0% и 5 (3,3%, соответственно). В обеих группах обучающихся выявлен высокий интерес к другим национальностям и религиям, у иностранных обучающихся – 80 (96,3%) и у отечественных – 175 (93%), соответственно, незначительное число обучающихся в обеих группах не проявляли интереса к изучению иной культуры 3 (3,6%) иностранных обучающихся и 5 (2,65%) отечественных обучающихся. Большинство обучающихся, 70 (84,3%) англоязычных и 138 (73,4%) русскоговорящих респондентов, считали, что религия или национальность не влияют на взаимоотношения между студентами, большинство из них не сталкивались с провокаторами конфликтов и не были унижены другими студентами по религиозной или национальной принадлежности. Подавляющее большинство – 78 (94%) иностранцев 180 (95,7%) отечественных обучающихся нашего института, отметили атмосферу взаимопонимания между студентами разных национальностей.

Обсуждение проблемы. Исследование проблем в области конфликтологии является одним из актуальных направлений современной социологии и психологии. Тема межнациональных конфликтов является весьма интересной, так как данный вид конфликта относится к числу наиболее трудноразрешимых. Ключевой фактор в профилактике конфликтов – участие представителей администрации учебного заведения. Образовательное учреждение должно создавать пространство, в котором студенты будут чувствовать себя в физической и эмоциональной безопасности. Вузы являются местом, где студенты с различными национальностями и культурным багажом сходятся в одном общем пространстве. Это создает уникальную возможность для обмена опытом, развития толерантности и понимания других культур.

Толерантность – сложный феномен, включающий установку на объединение разных позиций в целях достижения согласия и свидетельствующий о личностной зрелости, что проявляется в ориентации на реализацию личностного потенциала и предпочтении конструктивных стратегий выхода из стрессовых ситуаций [7]. Воспитание толерантности следует рассматривать в качестве неотложной важнейшей задачи формирования полноценной личности, нужной и полезной обществу.

Одной из основных стратегий профилактики межнациональных конфликтов является создание дружественной атмосферы в студенческой среде [1, с. 107]. Вузы должны способствовать формированию положительного отношения между студентами всех национальностей, проводя различные активности по объединению студентов. Это может быть организация тематических вечеров, фестивалей или спортивных соревнований, где каждая национальность имеет возможность представить свою культуру и традиции. Такие мероприятия способствуют взаимному пониманию и укреплению дружественных отношений [1, с. 108].

Важным аспектом профилактики межнациональных конфликтов является образование. Вузы должны предоставлять студентам возможность изучать культуры различных народов, а также проводить обучающие программы по повышению уровня толерантности и межкультурному пониманию. Это помогает студентам осознать и принять различия в культуре и традициях других национальностей, что способствует снижению вероятности возникновения конфликтов.

Эффективной стратегией профилактики межнациональных конфликтов является создание специальных комитетов или групп, которые занимаются решением подобных проблем. Они должны состоять из представителей различных национальностей и иметь достаточную компетентность для разрешения возникающих ситуаций. Данные комитеты могут проводить тренинги по разрешению конфликтов, а также оказывать консультационную поддержку студентам, которые сталкиваются с проблемами взаимодействия с представителями других культур.

Выводы:

Установлено, что в Медицинском институте имени С.И. Георгиевского толерантность в отношении к иностранным студентам выше, чем в среде отечественных обучающихся. Никто из англоязычных студентов не сталкивался с провокациями межнациональных конфликтов в своей группе. В обеих группах обучающихся выявлен высокий интерес к другим национальностям и религиям, и незначительное число обучающихся в обеих группах не проявляли интереса к изучению иной культуры. Большинство обучающихся считали, что религия или национальность не влияют на взаимоотношения между студентами, большинство из них не сталкивались с провокаторами конфликтов и не были унижены другими студентами по религиозной или национальной принадлежности. Подавляющее большинство обучающихся медицинского института, отметили атмосферу взаимопонимания между студентами разных национальностей. В вузе студентам предоставлена возможность изучать культуры различных народов, проводятся совместные культурно-массовые и спортивные мероприятия, способствующие повышению уровня толерантности и межкультурному пониманию. Это помогает студентам осознать и принять различия в культуре и традициях других национальностей, что способствует снижению вероятности возникновения конфликтов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ананичева С.Р., Гуцан М.С. Межнациональные конфликты в студенческой среде // Ученые заметки ТОГУ. 2023. Т. 14. № 4. С. 104-109.
2. Елисеева Е.С. Межнациональные конфликты в студенческой среде // Форум молодежной науки. 2020. № 6. С. 25-31.
3. Петрова Т.В., Романова Т.В. Работа куратора по профилактике межнациональных конфликтов в студенческой группе // Вестник ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 2017. №3. С. 135-141.
4. Чернышова В.Н. Этнопсихологические аспекты превенции межэтнических конфликтов в образовательной студенческой среде // Вестник. 2014. С. 41-44.
5. Толстикова С.Н. Межэтнические конфликты и их профилактика в студенческой среде // Вестник университета. 2012. № 13. 7 с.

6. Шарафулин М.М. Межнациональные конфликты: причины, типология, пути решения // Известия УрГУ. 2006. № 45. С. 64-73..

7. Белоусова Н.А. Межэтнические конфликты в студенческой среде и их профилактика // Материалы VII Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум». URL: <https://scienceforum.ru/2015/article/2015014796> (дата обращения: 25.05.2024).

© Гафарова Э.Э., Морозова М.Ю., Танага В.А., Юрьева А.В., 2024.